

ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO COMO UM GRUPO VULNERÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Luiza Coutinho Brasil de Azevedo, e-mail: luizabrasilnutri@gmail.com

Maria Laura de Oliveira Terêncio, e-mail: m.lauraaoliveitat@gmail.com

Ligia Pereira da Silva Barros, e-mail: ligia.barros@fps.edu.br

Introdução: Os transtornos alimentares manifestam-se mediante perturbações no comportamento alimentar, afetando a relação de um indivíduo com a alimentação e, por conseguinte, comprometendo a integridade de sua saúde. Um dos diversos grupos de risco para o desenvolvimento desses transtornos são os estudantes de nutrição. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura acerca da vulnerabilidade dos estudantes de nutrição ao desenvolvimento de transtornos alimentares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando-se de artigos indexados nas bases de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos 12 artigos que analisaram comportamento alimentar e/ou o estado nutricional de estudantes do curso de nutrição e buscaram compreender como estes estudantes estão vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos alimentares. **Resultados:** Os resultados obtidos revelaram que os estudantes de nutrição, especialmente as mulheres, estão expostos a um potencial risco de desenvolver transtornos alimentares. A tentação de experimentar práticas restritivas ou dietas extremas como forma de controle e conformidade pode ser especialmente prevalente entre os estudantes de nutrição. Este fenômeno foi atribuído a uma variedade de fatores, incluindo a exposição constante a informações sobre dietas, insatisfação corporal e pressão social para a adesão de padrões ideais tanto corporais quanto alimentares. **Conclusão:** Conclui-se que a combinação de um conhecimento detalhado sobre alimentação e saúde, juntamente com a pressão para seguir padrões idealizados, pode levar os estudantes do curso de nutrição a desenvolverem comportamentos transtornados em relação à comida. Esses achados ressaltam a essencialidade de reconhecer os potenciais riscos dentro desta população e garantir que haja um ambiente educacional saudável, com um enfoque equilibrado na alimentação, saúde mental e aceitação do corpo.

Palavras-chave: Alimentação Saudável. Transtorno Alimentar. Comportamento Alimentar. Estudantes de Ciência da Saúde. Saúde do Estudantes